

SFIDA TË MARKETINGUT NË PARKUN KOMBËTAR TË DIVJAKË KARAVASTASË

Dr. Violeta NEZA¹, Dr. Zamira SINAJ², Prof. Dr. Fatmir MEMAJ³

Abstract

This article is based on a research in order to develop a baseline assessment of the management structure and resource mapping of the Divjaka-Karavasta Protected area. We collect the primary data and compiled a questionnaire and a checklist of questions which we applied for collecting secondary data. Some discussion on the survey design and development was carried out with specialists and park manager, an exposition of the data to be collected. The data of the survey were collected during interviews with representatives of the stakeholders. The data collected by the checklist has been applied to representatives of stakeholders as well as to experts from central government and NGOs. In this article we treat only some management problems because focus was in the marketing of the NPDK. Also the report includes SWOT analysis as well as conclusion and recommendations.

Hyrje

Parku Kombëtar i Divjakës - Karavasta është i pasur me biodiversitet dhe habitate natyrore dhe përbëhet nga ekosisteme komplekse si lagunat, pyjet dhe toka bujqësore. Divjaka - Karavasta ka statusin e Parkut Kombëtar, Kategoria II, bazuar në International Union of Conservation of Nature (IUCN), miratuar nga Këshilli i Ministrave në vitin 2007. Parku është pjesë e Konventës Ramsar që nga viti 1995 dhe mban numrin 781 në Regjistrin Ramsar të Ligatave me Rëndësi Ndërkombëtare (29.11.1995). Është pjesë e Rrjetit EMERALD (Zona e Interesit të Veçantë të Konservimit) dhe është shpallur Zona e Rëndësishme për Shpendët (IBA) me Urdhrin e Ministrit të Mjedisit nr. 283, datë 10.04.2013. Parku Kombëtar i Divjakës - Karavasta (VKM Nr 687, datë 19.10.2007) ndodhet në pjesën qendrore të Rajonit Perëndimor, në mes të lumit Shkumbin në veri, kodrat e Divjakës në lindje dhe lumin Seman në jug, 40 km në perëndim të Lushnjës nga bregu i Adriatikut. Parku Kombëtar ka një sipërfaqe prej 22,230.24 ha, e ndarë në katër nënzona: zona qendrore, zona e qëndrueshme, zona për përdorim tradicional dhe zona për përdorim rekreativ. Parku konsiderohet të ketë vlera të veçanta në lidhje me natyrën dhe biodiversitetin e saj. Pjesa kryesore e Parkut janë: Laguna e Karavastës, luginat përreth, rrjedhat e vjetra dhe të reja të lumenjve Shkumbin dhe Seman; pellgjet e Tërbufit dhe Myzeqes; rezervuaret bujqësore; tokat bujqësore; pyjet përgjatë brigjeve të lumit të Shkumbinit dhe Semanit, pyjet me pisha mesdhetare, pyjet në kodrat e Divjakës; pemë frutore, ullishte, vreshta dhe pemë agrume. Parku Kombëtar është një nga komplekset më të rëndësishme në Shqipëri në lidhje me biodiversitetin. Është i njohur për florën dhe faunën e ndryshme, popullsinë endemike, sub-endemike dhe të rrallë, si dhe për popullsinë e kërcënuar dhe të rrezikuar për zhdukje. Ekosistemi fiton vlerë të veçantë nga prania e disa bimëve endemike si *Aster albanicus subsp. Papanistoi*, *Orchis*

¹ Universiteti “A. Moisiu” Durrës nezaleta@hotmail.com

² Universiteti “I. Qemali” Vlorë sinaj.zamira@yahoo.it

³ Fakulteti ekonomisë, UT fmema@yahoo.com dhe fatmirmemaj@feut.edu.al

albanica si dhe *Orchis hibride x paparistoi*, *Orchis albanica x O.coriophora*. Në Karavasta gjenden: *Hydrocotyle vulgaris*, *Dryopteris filix-mas*, *Adiantum capillus-veneris*, etj. (INCA 2018).

Laguna e Karavastasë është bregdeti më i madh dhe më i rëndësishëm i Adriatikut. Ajo ka një sipërfaqe prej 4.330 ha me thellësi maksimale 1.5 m. Ajo është e rrethuar nga disa diga artificiale që ndajnë lagunën nga fushat. Laguna përbëhet nga laguna e brendshme dhe laguna e jashtme më e vogël. Laguna ka tre kanale. Kanali verior komunikon direkt me detin, ndërsa dy kanalet e tjera komunikojnë me lagunën më të vogël. Një nga kanalet është artificial, gërmuar për qëllime të peshkimit. Rrjedha e ujit nëpër këto kanale, për shkak të baticës dhe zbaticës ndryshon drejtim çdo 6 orë.

1. Dizajni dhe metodologjia e vlerësimit

Për këtë hulumtim u përdorën metoda sasiore dhe cilësore të kërkimit. Sipas Trochim (2006) për të bërë hulumtime të mira ne duhet të përdorim metodat cilësore dhe sasiore, pasi hulumtimi cilësor lejon një shpjegim të detajuar të ngjarjes dhe hulumtimi sasior është i mirë në përmbledhjen e më shumë të dhënave dhe bërjen e përgjithësimeve. Këto metoda u përdorën për të mbledhur, organizuar dhe analizuar të gjithë informacionin për këtë hulumtim. Për të marrë një përshtypje të parë të zonës së studimit u mblodhën dhe u përdorën të dhënat dytësore dhe raportet për Parkun Kombëtar Divjakë Karavasta (PKDK) dhe gjithashtu u kontaktuan disa aktorë të interesuar për PKDK, përkatësisht drejtuesit e parkut, disa punonjës, disa anëtarë të komunitetit, OJQ, drejtuesit vendor, biznesmenët, peshkatarët, mësuesit e shkollave etj. Bazuar në mendimet e tyre, u ndërtua strategjia e grumbullimit të të dhënave. Për të mbledhur të gjitha mendimet nga aktorë të ndryshëm, janë përdorur dy metoda: a. Vrojtimi me pyetësorë dhe b. Lista e pyetjeve.

Zgjedhja e shtresëzuar u përdor si metoda me zgjedhje për intervistimin e aktorëve. Anketa u realizua në 30 përfaqësues të grupeve të interesit të përbërë nga 4 punonjës të pushtetit vendor, 7 punonjës të institucioneve të ndryshme lokale të interesuara për PKDK, 8 biznesmenë vendorë, 4 përfaqësues të OJQ-ve, 4 drejtues të shkollave dhe mësimdhënës, 3 përfaqësues nga shoqata e peshkimit dhe peshkatarë. Ndërsa intervistat ballë për ballë me Listën e pyetjeve u realizua me 10 specialistë, nga 1 përfaqësues nga secili grup i grupeve të interesit si dhe specialistë të tjerë të institucioneve qendrore në Tiranë dhe përfaqësues të OJQ-ve që kanë marrë projekte të mëparshme lidhur me PKDK. Dizajni i pyetësorit u bë bazuar në termat e studimit. Qëllimi ishte të hartohej një pyetësor që normalisht nuk do të tejkalonte 30 minuta në kohën e administrimit. Anketa është bazuar në të dhëna sasiore dhe cilësore të mbledhura gjatë procesit të punës në terren. Instrumenti i studimit ishte pyetësor standard dhe i përshtatur, me pyetje që kërkojnë disa të dhëna sasiore dhe të dhëna kategorike. Versioni përfundimtar i pyetësorit u hartua për të siguruar të dhëna të mjaftueshme dhe të besueshme për vlerësime sasiore dhe cilësore. Intervistat janë bërë përballë ballë për ballë njëllor si Lista e pyetjeve.

Qëllimi kryesor ishte mbledhja e të dhënave parësore për të vlerësuar, situatën, problemet kryesore dhe çfarë të bëjë në të ardhmen në lidhje me PKDK. Bazuar në të

dhënat e sondazhit, informacioni është mbledhur për: të dhëna të përgjithshme, legjislacioni dhe marrëdhëniet me institucionet e tjera, funksionimi i PKDK-së (aktivitetet, aktivitetet e ndaluara, pagat dhe punësimi, trajnimi etj.) Marketing, financa dhe investime, kërcënimet (ndërtimi për turizëm, bujqësi, mbeturina, rrugë, çrënjësja e specieve, erozioni, zjarri, prerja e pemëve, peshkimi etj.) dhe mundësitë, prioritetet e Projektit dhe Donatorët në PKDK. Vlerësimi i Burimeve, Projektet e Kërkimit dhe Bashkëpunimi me Universitetet, dhe qëndrimi i pushtetit vendor ndaj PKDK dhe roli i PKDK-së në zonë. Të dhënat e mbledhura u administruan në një bazë të dhënash. Pas procesit të pastrimit, të dhënat janë analizuar në një program kompjuterik. Rezultatet janë analizuar më poshtë.

2. Procesi i mbledhjes së të dhënave

2.1. Të dhënat dytësore

Të dhënat dytësore që u përdorën janë:

A. *Të dhënat dhe dokumenta dhe raporte kombëtare* Ligjet Shqiptare për zonat e mbrojtura, të dhënat administrative dhe raportet nga PKDK dhe Agjencia për Zonat e Mbrojtura, raporte të mëparëshme, siç është Plani i Menaxhimit të PKDK-së, Strategjia Kombëtare për zonat e mbrojtura etj.

B. *Burime ndërkombëtare* Ligjet kroate, serbe, maqedonase dhe kosovare për zonat e mbrojtura (të vjetra dhe të reja), EËF, Vlerësimi i Shpejtë dhe Prioritizimi i Metodologjisë së Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura (RAPPAM), Efektiviteti i menaxhimit të zonës së mbrojtur në Slloveni Raporti përfundimtar i analizës së RAPPAM, Praktika më e mirë në Planifikimin e Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura Parqet kryesore të Agjencisë dhe Shërbimit të Zonës së Faunës Tasmania 2000, etj Të dhënat dytësore na kanë dhënë një bazë të mirë për të dhënat parësore dhe gjithashtu kanë qenë të dobishme në hartimin dhe mbledhjen e të dhënave parësore

2.2. Të dhënat parësore

Të dhënat parësore u mblodhën përmes një sondazhi në terren duke përdorur një pyetësor dhe përmes tërheqjes së opinioneve nga ekspertët përmes një liste pyetjesh. Anketa u krye në 30 aktorë të palëve të interesuara, ndërsa intervistat ballë për ballë me Listën e pyetjeve u zhvilluan me 10 ekspertë, 1 përfaqësues nga secili grup i palëve të interesuara si dhe ekspertë të tjerë të institucioneve qendrore në Tiranë dhe përfaqësues të OJQ-ve që kanë marrë projekte të mëparshme lidhur me PKDK-në.

3. Analiza e të dhënave

3.1. Analiza e dhënave dytësore

Bazuar në të dhënat dhe raportet nga burimet kombëtare është vërejtur se legjislacioni i Parqeve Kombëtare nuk është i plotë. Nga të dhënat administrative dhe raportet nga PKDK dhe AKZM dhe nga biseda të drejtpërdrejta me menaxherët e tyre, u morr informacion i plotë mbi gjendjen dhe problemet në PKDK dhe bazuar në këto informacione, u hartua një pjesë e pyetësorit dhe lista e pyetjeve për të mbledhur informacion mbi çfarë duhet bërë dhe si duhet bërë.

Nga një studim i kujdesshëm i dokumenteve të tilla si: Plani i Menaxhimit të PKDK, Strategjia Kombëtare për Zonat e Mbrojtura, Strategjia Kombëtare e Biodiversitetit dhe Plani i Veprimit, Projekti GEF TF 012599 (Raporti i pestë kombëtar i Shqipërisë ndaj Konventës së Kombeve të Bashkuara për Diversitetin Biologjik (CBD) Udhëzuesi i PKDK-së, etj., kemi marrë informacion që është përdorur për analizën e situatës konkrete të PKDK-në në krahasim me gjendjen e dokumentuar.

Një nga çështjet kryesore ka qenë marrëdhënia mes banorëve lokal dhe PKDK-së, sepse roli i tyre është një nga sfidat më të mëdha në ruajtjen dhe menaxhimin, me fokus eliminimin e konflikteve të krijuara shpesh duke dështuar në adresimin e nevojave të palëve të interesit. Veprime të përbashkëta, së bashku me ndikimet shoqërore dhe humane, çojnë në sukses të plotë në objektivin për ruajtjen dhe menaxhimin. Shumë grupe të palëve të interesit luajnë një rol kyç në park, sepse ata janë të vetëdijshëm se familjet e tyre e kanë mbrojtur parkun dhe biodiversitetin për shumë vite dhe PKDK mund të mbështetet tek ata në menaxhimin tradicional. Nga të dhënat e grumbulluara, del si një nga shembujt kryesorë negativ, historia e Resort Divjaka Albania nga Mabetex Group Company, e cila dëshiron të zhvillojë një Master Plan për "Resort Divjakë Albania" në zonën e PKDK. Projekti është një projekt i ri ndërtimor brenda PKDK-së, i cili në një projekt të ri fitimprurës duhet të përdorë një aset kombëtar shekullor, i cili si park është i sanksionuar në disa akte mbrojtëse ligjore që kanë lindur që nga viti 1964. Projekti i ndërtimit kërkon të zaptoj 12 km vijë bregdetare, të ndërtoj 2,400 apartamente, 370 vila, një vendpushim prej 90 ha dhe një qytet për 18,000 njerëz.

3.2. Analiza e të dhënave parësore

Në të dhënat e përgjithshme, pyetësi kërkonte të dhënat e të anketuarve sipas moshës, gjinisë, grupit të interesit dhe arsimit. Shpërndarja e të anketuarve sipas moshës jepet në tabelën e mëposhtme (Tabela 1.) ku mosha mesatare është 40.8 vjet. Ndërsa shpërndarja e të anketuarve sipas gjinisë tregon se 60% janë meshkuj dhe 40% femra. Gjithashtu, vëmendje i është kushtuar shpërndarjes së të anketuarve sipas grupeve të interesit, të cilat jepen në tabelën e mëposhtme. Në të njëjtën kohë, shpërndarja sipas arsimit tregon se 70% e të anketuarve kishin përfunduar universitetin.

Tabela 1. Shpërndarja sipas e moshës së të intervistuarve

	Minimum	Maksimum	Mesatare	Devijimi standart	Varianca
Mosha	28	62	40.80	9.915	98.303

Grafiku 1. Shpërndarja e të intervistuarve sipas sipas gjinisë, grupit të interesit dhe arsimit

Në vijim, pyetëtori kërkon të dhëna për mbulimin e promovimit të PKDK në media (gazetat, televizorët, revistat) dhe media sociale. Është vërejtur se nuk ka dallim thelbësor mbulimit në 2 formate të medias dhe rezultatet mesatare sipas shkallës Likert janë respektivisht 3.1 dhe 2.8. Por, theksojmë se ato tregojnë një nivel të ulët të marketingut në PKDK.

Grafiku 2. Sa trajtohen në media promovioni dhe dhe problemet e PKDK-së

Përgjigjet e mëposhtme në lidhje me pyetjen "A mendoni se vizitorët janë të kënaqur me atë që ofron PKDK", gjithashtu pasqyrojnë punën e mirë të bërë nga drejtuesit e PKDK-së dhe nga pushteti vendor për të mbështetur turizmin në zonë. Vlerësimi mesatar prej 4.5 nga 5 (maksimumi) për këtë pyetje është një marketing shumë i mirë për punën e bërë dhe një inkurajim për të ardhmen. 93% e të anketuarve janë përgjigjur "Plotësisht dakort ose Dakort".

Grafiku 3. Vlerësimi i vizitorëve lidhur me PKDK

Pyetja lidhur me vlerësimin sipas llojit të aktiviteteve turistike në park ka marrë shpërndarjen e përgjigjeve në vijim. Është vërejtur "sëmundja tradicionale" e turizmit në Shqipëri ku veprimtaria kryesore është plazhi dhe ushqimi tradicional i zonës (mbi 4 nga 5 pikë maksimale). Vlerësim të mëtejshëm mirë (mbi 3 pikë) kryesisht kanë aktivitete të turizmit natyror dhe me më pak se 3 pikë kemi aktivitete të turizmit kulturor, panairë dhe blerje suveniresh. Vlerësimi më i ulët (më pak se 2 pikë) ka vetëm aktivitetin "Koncerte dhe muzikë", i cili duhet të jetë më shumë në fokus për Bashkinë e Divjakës, si dhe personelin drejtues të PKDK-së.

Tabela 2. Vlerësoni aktivitetet për vizitorët e PKDK (në%)

No		Jo	Shumë pak	Pak	Mesatar	Shpesh	Shumë shpesh	Pikët mesatare
1	Plazh	0	6.7	0	6.7	20	66.7	4.4
2	Dreka	6.7	0	0	23.3	36.7	33.3	4.1
3	Shëtitje në natyrë	0	3.3	0	26.7	40	30	3.9
4	Lëvizje me biçikleta	0	3.3	3.3	23.3	30	40	4.0
5	Piknik	0	0	3.3	33.3	43.3	20	3.8
6	Zhytje	0	6.7	10	26.7	40	16.7	3.5
7	Vizita për florën dhe faunën	0	10	0	26.7	53.3	10	3.5
9	Kontakte, biseda me vendasit	13.3	13.3	10	36.7	20	6.7	3.0
9	Sporte të tjera	0	10	33	23.3	20	13.3	2.9
10	Peshkim	13.3	16.7	33.3	23.3	20	3.3	2.9
11	Pjesëmarrje në panaire	0	6.7	30	36.7	26.7	0	2.8
12	Sporte aventure	16.7	13.3	20	23.3	23.3	3.3	2.8
13	Eksplorim i kulturës	0	33.3	6.7	30	20	10	2.7
14	Vizita në zonë	6.7	13.3	36.7	30	6.7	6.7	2.5
15	Vizita në muzeume	36.7	13.3	23.3	10	16.7	0	2.5
16	Blerje suveniresh	26.7	33.3	16.7	13.3	0	10	2.1
17	Koncerte dhe muzikë	16.7	40	20	20	0	3.3	1.9

Në përgjigjet e pyetjes për ndikimet negative të vizitorëve në zonë, të anketuarit thonë se rritja e numrit të vizitorëve ka ndikimin më të madh negativ në ndotje dhe shkaktohet dëmtime të mëtejshme. Ndikimi negativ gjithashtu ka sjell edhe rritje e numrit të vizitorëve ditor sidomos dhe rritja e zhurmave.

Grafiku 4. Vlerësimi i pritjes së numrit të turistëve në të ardhmen

Një problem tjetër i mbuluar nga pyetësi është edhe marketingu i PKDK-së. Nga përgjigjet në pyetjen "Ka shumë broshura, harta, paketa turistike, faqe interneti të turizmit në lidhje me PKDK", vërehet se 60% e të anketuarve janë përgjigjur "po ka mjaft." Përgjigjet "ka por jo të mjaftueshme" dhe "Ka, por shumë pak" ndajnë respektivisht nga 20% secila.

Ndërsa duke iu përgjigjur pyetjes "A kanë marrë pjesë drejtuesit e PKDK në panairë turistike kombëtare dhe ndërkombëtare (madje edhe përmes bizneseve)? kanë marrë përgjigjen Po (7.3%) dhe Po, por jo të mjaftueshme (26.7%).

Tabela 3 Pjesëmarrja në panairë turistike

		Po	Po, mjaftueshëm	Po, por pamjaftueshëm	Shumë pak
1	A ka shumë broshura, harta, paketa turistike, faqe internetit të turizmit në PKDK	-	60	20	20
2	A kanë marrë pjesë drejtuesit e PKDK në panairë turistike kombëtare dhe ndërkombëtare (madje edhe përmes bizneseve)?	73.3	26.7	-	-

Promovimi është një nga detyrat kryesore për një park kombëtar. Në përgjigjen ndaj pyetjes "Sa shpesh ka aktivitete të organizuara për promovimin e PKDK", vetëm 50% e të anketuarve përgjigjen shpesh dhe shumë shpesh dhe 33.3% përgjigjen mesatarisht. Kjo tregon një punë të mirë të bërë nga drejtuesit e parkut në këtë drejtim.

Grafiku 5. Sa shpesh ka aktivitete të organizuara për promovimin e PKDK

Në vijim jepen përgjigjet në pyetjen "Kush mendoni se është më mirë të bëjë marketingun e PKDK?". Këtu vihet re se shumica e të anketuarve përgjigjen se drejtorja e parkut duhet të kryejë këtë detyrë (66.7%), pasuar nga përgjigjet që është detyrë e AKZM (20%) dhe marketingu duhet të bëhet përmes kompanive të nënkontraktuara ose OJQ-ve me 10%. Është shumë i rëndësishëm fakti që askush nuk e ka zgjedhur opsionin 4 = Nëpërmjet PPP.

Grafiku 6. Kush duhet ta bëjë marketingun e PKDK

Në përgjigjet e pyetjes "Kush ka luajtur rolin më të rëndësishëm në marketingun e turizmit në PKDK?" Vërehet se 50% e të anketuarve janë në favor të "qeverisjes vendore", 33.3% përgjigjen në favor të "qeverisë qendrore" (83.3% për të dyja nivelet

e qeverisjes së bashku), 6.7% përgjigjen për bizneset lokale dhe 10% përgjigjen në favor të "Organizatave ndërkombëtare përmes projekteve ". Kjo tregon edhe faktin se vetë parku nuk ka luajtur asnjë rol. Dhe mendoj se arsyeja për këtë është e bazuar në faktin se legjislacioni nuk e ka lënë hapësirën e nevojshme për drejtorinë e parkut për të patur fonde për marketing dhe veprimtari të tjera operative.

Grafiku 7. Kush luan rolin më të rëndësishëm në marketing

Një çështje tjetër në menaxhimin e PKDK paraqitet nga përgjigjet për pyetjen "A e kanë PKDK-ja një fokus të veçantë në kërkimin shkencor?". Grafiku vijues tregon se 20% e të anketuarve theksojnë se nuk ka fokus në kërkimin shkencor. Nëse e shtojmë këtë shifër dhe 30% thonë pak ose aspak fokus, vërehet se 50% nuk shohin ndonjë fokus në kërkimin shkencor dhe vetëm 3% theksojnë se ka një fokus në kërkimin shkencor.

Grafiku 8. A ka fokus PKDK në kërkimin shkencor

Një pyetje e veçantë u bë për vlerësimin e institucioneve që bëjnë informimin e publikut për PKDK dhe sa i rëndësishëm është kontribut i secilit institucion. Vlerësimi për drejtuesit e PKDK është 4.7 / 5 (ku 5 është maksimumi), ndërsa për pushtetin vendor vlerësimi është 4.17 / 5. Pra, sipas të anketuarve, të dy grupet punojnë shumë mirë në këtë drejtim me një vlerësim disi më të mirë për parkun. Ndërsa, kur i kërkuam të anketuarve të përmendin institucione të tjera, vërehet se informimi i publikut bëhet nga AKZM (40%) dhe bizneset lokale, mediat, OJQ-të dhe prefekturat përmenden në mënyrë të barabartë nga 15% secila.

Nga përgjigjet për listën e pyetjeve, për marketingun e PKDK kanë rëndësi përgjigjet lidhur me pyetjen "Sa frymëmarrje i jep drejtorisë së parkut ligji i ri për parqet kombëtare? Nëse ka probleme përmendni ato në se janë lidhur me Menaxhimin, Marketingun, Financat, Investimet etj)". Specialistët mendojnë se të gjitha drejtoritë e

parqeve kombëtare nuk kanë një strukturë e paracaktuar në sistemin e zonave të mbrojtura në Shqipëri. Ligji i ri u jep shumë frymëmarrje administratave rajonale të zonave të mbrojtura, veçanërisht në çështjet që kanë të bëjnë me menaxhimin financiar (sigurimi i të ardhurave dhe investimeve), por jo për administrimin e këtyre të ardhurave. Ende ka probleme në lidhje me administrimin e mirë, menaxhimin, marketingun, investimet dhe burimet financiare, të cilat janë të pamjaftueshme. Në mungesë të akteve nënligjore, ligji i ri nuk zgjidh shumë probleme. Problemi themelor mbetet "pavarësia" financiare e lidhur me buxhetin që disponon Parku. Disa specialistë mendojnë se kjo është një zgjidhje që aktualisht është e mirë duke marrë parasysh kapacitetet njerëzore, por gjithashtu përmirëson kapacitetet e këtyre strukturave në baza rajonale dhe jo në bazë të zonës së mbrojtur (ne jemi kundër këtij argumentimi). Fitimi i pavarësisë financiare është një çështje kohe dhe për këtë, ka filluar puna me hartimin e planeve të biznesit dhe rasteve studimore.

4. Analiza SWOT

Nga studimi po shkëpusim një pjesë të analizës SWOT e cila ka lidhje me marketingun e parkut

Fuqia	Dobësitë
1. Sot, PKDK konsiderohet të jetë Parku më i mirë në vendin tonë. 2. parku është shumë i rëndësishëm, kryesisht në mbështetje të zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm natyror në kuadrin e zhvillimit social, ekonomik dhe turistik të vendit.	1. Mungesa e burimeve financiare dhe decentralizimi financiar 2. Niveli i ulët i marketingut 3. Probleme për me trajnimin, marketingun, investimet dhe burimet financiare 4. Aktivitetet kërkimore dhe kontaktet me universitetet
Mundësitë	Rreziqet
1. PKDK tani po shndërrohet në një simbol të tërheqjes për shumë turistë 2. Një nga parqet natyrore më pak të dëmtuara në Shqipëri 3. Komuniteti lokal i njohur mirë për mikpritjen dhe qetësinë	1. Mungesa e burimeve financiare 2. Ndërtimi i kompleksit MABETEX 3. Ndërtimi i paneleve diellore, strukturat e betonit urban, erozioni bregdetar, etj

5. Konkluzione dhe rekomandime

5.1. Konkluzione

Bazuar në analizën e mësipërme konkludojmë se si rezultat i shumë faktorëve (rritja e ndikimit të turizmit, përmirësimi i administratës, ligji i ri etj.) menaxhimi i PKDK-së është duke u zhvilluar nga një formë e përqendruar kryesisht në menaxhimin dhe konservimin në terren në atë që përfshin më gjerësisht një gamë më të madhe të rekreacionit holistik dhe përvojave të turizmit. Në kushte të tilla, nga menaxhimi i parkut tani kërkohet të përqendrohet në balancimin e fokusit tek aktivitetet në teren me aktivitetet e menaxhimit të marketingut.

5.2. Rekomandime

Bazuar në analizën e të dhënave parësore dhe dytësore, me qëllim përmirësimin e aktiviteteve të menaxhimit dhe gjithashtu tejkalimin e disa problemeve që lidhen me të, si dhe sigurimin e qëndrueshmërisë së aktiviteteve të parkut, sygjerojmë rekomandimet e mëposhtme:

1. Përmirësimi i burimeve të informacionit dhe vlerësimi i punës së stafit të parkut kërkon të organizohen vrojtime me pyetsorë për kënaqësinë e vizitorëve. Drejtuesit duhet të hartojnë pyetsorë që të vlerësojnë eksperiencën e vizitorëve nga koha e shpenzuar në park, burimet e informacionit që ata përdorin për të bërë zgjedhjen e destinacionit etj.
2. Drejtuesit e parkut duhet të jenë proaktive në ndërtimin e marrëdhënieve më të forta me organizata të tjera (të tilla janë agjenci turistike kombëtare dhe rajonale) të përfshira në dërgimin e mesazheve për vizitorët rreth parkut dhe zonave të mbrojtura
3. Zhvillimi i marrëdhënieve më të mira të PKDK me universitetet dhe institucionet kërkimore në mënyrë që të përqendrohet në programin e kërkimit, të forcojë përpjekjet për parandalimin dhe zbutjen e kërcënimeve, duke zhvilluar programe të përshtatshme zhvillimi
4. Drejtuesit e parkut duhet të stimulojnë zhvillimin e atraksioneve të tjera në park lidhur me potencialet e turizmit. Kjo mund të ndihmojë për të lehtësuar presionin mbi PKDK dhe për të siguruar të ardhura shtesë për parkun dhe për komunitetin.

Literatura

1. AKZM Strategjia Kombëtare për zonat e mbrojtura 2015-2020
2. EDEN Divjake-Karavasta-Hiking-Guide, 2011
3. JAMISON E. Rapid Assessment of Protected Area Management Effectiveness in Four Countries, Review BioScience, September 2003 / Vol. 53 No. 9
4. Ligjet Shqiptare për zonat e mbrojtura, Nr. 81/2017 dhe Nr. 8906, datë 6.6.2002
5. Ligjet për zonat e mbrojtura në Kroaci, Serbi, Maqedoni dhe Kosovë,
6. Ministria e Mjedisit Revision and Update of the National Biodiversity Strategy and Action Plan Project GEF project TF 012599 Fifth national report of Albania to the UN convention on biological diversity (CBD), 2014
7. National agency of protected areas short and midterm strategic program 2015-2020
8. Praktika më e mirë në Planifikimin e Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura Parqet kryesore të Agjencisë dhe Shërbimit të Zonës së Faunës Tasmania 2000
9. Plani i Menaxhimit të PKDK-së, 2014
10. Protected area management effectiveness in Slovenia Final report of the RAPPAM analysis, 2009
11. Të dhënat administrative dhe raportet nga PKDK dhe Agjencia për Zonat e Mbrojtura,
12. WWF, Vlerësimi i Shpejtë dhe Prioritizimi i Metodologjisë së Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura (RAPPAM)

Cite this article as: Neza, V & Sinaj, Z & Memaj, F. SFIDA TË MARKETINGUT NË PARKUN KOMBËTAR TË DIVJAKË KARAVASTASË. Albanian Socio-Economic Journal, 2018, Issue 3, pp. 55-64.